

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Diagnóstico y mejora del sistema de gestión ambiental en la sucursal Transtur Camagüey

Autores: Ing. Adriel Bodaño Hernández

Dra. C. Sarah Barreto Torrella

Sucursal Transtur Camagüey. Avenida Mónaco Sur, Camagüey. Cuba. Móvil: +5356453224. Email: adrielb.hernandez@cmg.transtur.cu.

Facultad de Ciencias Aplicadas. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Carretera Circunvalación. Km 51/2. Camagüey. Camagüey. Cuba. Móvil: +53 53061419. Email: sara.barreto@reduc.edu.cu.

Resumen: La Sucursal Transtur Camagüey tiene desde poner año un sistema de gestión ambiental. En este trabajo se evalúa dicho sistema, atendiendo a su enfoque y a los resultados obtenidos. Se emplean para ello la revisión de tendencias e indicadores actuales, de registros de control e informes de seguimiento y evaluación, se procesan estadísticamente los indicadores y se comparan con los comprometidos; se identifican, con la aplicación de técnicas como la entrevista, el diagrama de Pareto las principales causas que afectan su alcance. Se proponen nuevos indicadores que favorecen un enfoque de “producciones más limpias” y se modifica el plan de acción en función de esto. Los resultados permitirán mayor correspondencia de los resultados con la política de desarrollo sostenible del país y del sector turístico, un mejor seguimiento y control de los indicadores para asegurar mejoras continuas en el desempeño ambiental de la entidad en función de una mejor imagen y competitividad empresarial.

Palabras claves: Sistema de gestión ambiental, proceso de mejora continua, desarrollo sostenible en el sector del transporte.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

